

O‘zbekistonda Vokal San’atining Tarixiy Idizlari

Norqobilov Asliddin Eshmamat o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti musiqa ta’limi va san’at yo‘nalishi Magistranti

e-mail: asliddinnorqobilo@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda vokal san’atining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari hamda vokal ijrochiligining qadimiy an’analari, xalq og‘zaki ijodining maqom san’ati rivojiga ta’siri tahlil qilingan. Maqolada shuningdek, o‘zbek vokal san’atining yirik namoyandalari, ularning ijodiy merosi va musiqaga qo‘shgan hissasi haqida so‘z yuritiladi. Maqola orqali o‘zbek vokal san’ati bugungi kunga qadar o‘zining noyob uslubini saqlab qolganligi va bu san’at turi milliy madaniyatning ajralmas qismi ekanligi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Vokal, mumtoz musiqa, folklor, Shashmaqom, nasr, mushkilot, ohang, Xorazm tanbur chizig‘i, Konservatoriya.

Abstract: In this article analyzes the stages of formation and development of vocal art in Uzbekistan, as well as the ancient traditions of vocal performance, besides that, it has analyzed of folk oral art on the development of maqom art. The article also discusses the major figures of Uzbek vocal art, their creative heritage and contribution to music is discussed. The article provides information on the fact that Uzbek vocal art has preserved its unique style to this day and that this art form is an integral part of national art and culture.

Keywords: Vocal, classical music, folklore, Shashmaqom, prose, mushkilot, melody, Khorezm tanbur line, Conservatory.

Kirish

O‘zbek xalqi qadimdan o‘zining boy milliy-madaniy qadriyatlarini, urf-odatlarini, jahon madaniyatiga qo‘shgan ulkan xissasi bilan alohida o‘rin egallaydi. Jahon madaniyati va san’ati rivojida o‘zbek xalqi tomonidan yaratilgan boy musiqiy merosni butun dunyo tan olishining o‘zi ham xalqimizning uzoq o‘tmish tarixi, buguniga berilgan munosib bahodir. O‘zbek xalqining boy musiqiy merosini targ‘ibot va tashviqot qilish uchun yurtimizda ko‘p harakatlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi davr milliy qadriyatlarimizning qayta tiklanish jarayoni madaniy merosimizni, shu jumladan asrlar davomida shakllangan badiiy an’alarimizni har tomonlama o‘rganishni taqozo etmoqda. Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqimizning boy ilmiy-madaniy merosi, mamlakatimizda ilm-fan, san’at va madaniyat sohalarida erishilayotgan yutuqlar, aholini, ayniqsa, yoshlarda yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishda, milliy qadriyatlar va an’analarni asrab avaylash va keng tag‘rib etishda musiqa san’atining o‘rni nihoyatda kattadir.

Musiqa va qo‘shiq kuylashga muhabbat O‘zbek xalqining yuragida doimo mavjud bo‘lgan. O‘zining serqirra ijodi bilan qadim zamonlarga ildiz otgan musiqa merosi monodiyaning barcha xilma-xil janrlari hamda boy tasviriy vositalari bilan bizning hozirgi kunlarimizda ham yangramoqda. U o‘zida xalq ijodi (ya’ni asl folklor) hamda kuy tuzilishi jihatdan rivojlangan ashula va cholg‘u asarlar (jumladan tsikli maqom va boshqa janrlar)ni o‘z ichiga olgan og‘zaki an’anadagi professional musiqani birlashtiradi.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Shahrisabzda Xalqaro maqom san’ati anjumani ochilish marosimida ishtirok etib, o‘z nutqida shunday deydi «Xalqimiz badiiy tafakkurining mahsuli bo‘lgan „Shashmaqom“, ya’ni, olti maqomni, ta’bir joiz bo‘lsa, olti azim daryoga qiyoslash mumkin. Bu daryolar asrlar davomida jahon madaniyat ummoniga quyilib, uni har tomonlama to‘ldirib, boyitib kelmoqda. Shuning uchun ham bu muazzam musiqiy durdona YUNESKO

tomonidan jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgani chuqur ma'no va ahamiyatga ega, deb o'ylayman»,

«Agar biz asl, haqiqiy san'atni bilmoqchi, o'rganmoqchi bo'lsak, avvalo mumtoz maqom san'atini bilishimiz, o'rganishimiz kerak. Agar biz san'atni, madaniyatni ko'tarmoqchi bo'lsak, avvalo mumtoz maqom san'atini ko'tarishimiz kerak. Maqom ohanglari, maqom ruhi va falsafasi har bir inson qalbidan, avvalo, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimizning ongi va yuragidan chuqur joy olishi uchun bor imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz zarur», — dedi davlatimiz rahbari.

Maqom — Sharq musiqiy merosining eng yuksak va murakkab shakllaridan biri bo'lib, asrlar davomida sayqallangan, xalqning ruhiy olami, falsafasi va estetik didini o'zida mujassam etgan noyob san'at hodisasidir. Uning ildizlari qadimiy davrlarga, zardushtiylikdan tortib, islom madaniyati bilan uyg'unlashgan fors-tojik va turkiy xalqlar musiqiy tafakkuriga borib taqaladi.

Maqom faqat musiqiy forma emas — u ruhiy poklanish, ichki dunyo bilan muloqot, vaqt va makonni badiiy kechish vositasidir. Har bir maqom ohangi, usuli va she'riyati bilan insonni ma'naviy olam sari yetaklaydi. Shuning uchun ham maqomlar har doim nafaqat tinglangan, balki his qilingan, yashalgan. Qisqacha aytganda: maqom — bu xalqning yuragidan chiqqan, tarixning nafasini o'zida saqlagan ruhiy ohangdir.

Adabiyotlar tahlili

Quyida O'zbekiston hududida shakllangan uchta asosiy maqom yo'llari haqida umumiy ma'lumot bilan tanishishimiz mumkin.

Shashmaqom – ya'ni Buxoro maqomlari yurtimizda shakllangan maqom yo'llarining eng yuksak san'at namunasi bo'lib, oltita maqomdan tashkil topgan: Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroqdan tashkil topgan jami 250 dan ortiq har xil shakldagi kuy va ashula namunalardan iborat.

Murakkab tuzilma va chuqur falsafiy mazmunga ega bo'lib, har bir maqomda vokal (nasr) va cholg'u qismlari (mushkilot) mavjud. Ko'pincha tasavvufiy she'riyat asosida ijod etilgan (Hofiz, Navoiy, Jomiy).

Shashmaqomni ilk bor V.A.Uspenskiy Ota Jalol va Ota G'iyos ijrolaridan hozirgi nota yozuviga olib nashr ettirdi. Shashmaqom, asosan, og'zaki tarzda avlodlardan avlodga ustoz-shogird an'anasida o'tib keldi. 1920-yillarda Buxoro, Samarqand, Toshkent shahrilarida maxsus musiqa maktablari, bilim yurtlari tashkil qilinib, ularda maqom va xalq musiqa namunalari o'zlashtirishga e'tibor qaratildi; Ota Jalol, Otag'iyos Abdug'aniyev, Domla Halim Ibodov, Shorahim Shoumarov, Abdusolat Vahobov, Usto Shodi Azizov kabi maqomdon sozanda va hofizlar yoshlarga saboq berish uchun jalb etildilar. Shu kunga qadar sozanda, hofiz va bastakorlar maqom yo'llarining ko'plab ijroviy talqinlarini kashf etdilar, ovoz, tanbur, surnay, dutor va boshqalar maqom yo'llarida bir qismli va turkumli asarlar ijod qildilar, ular asosida yangi kuy va ashulalar yaratdilar.

Xorazm maqomlari – O'zbekistonning shimoli-g'arbida shakllangan, o'ziga xos maktab bo'lib, xalqona ruh va jo'shqinlik bilan ajralib turadi.

Bizgacha yetib kelgan shakli – olti maqom: Rost, Buzruk, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq tizimi Shashmaqom asosida 19-asr boshlarida shakllangan. Kuylar odatda harakatchan, ba'zida raqsga yaqin. Cholg'u va vokal ijrosi ancha serqirra, kuchli emotsional tusga ega. Xorazm maqomlari Komil Xorazmiy ixtiro qilgan tanbur chizig'ida uning o'zi va o'g'li Muhammad Rasul Mirzaboshi tomonidan to'la yozilgan. Xorazm maqomlari ijrochiligining yirik namoyandalari Niyozjonxo'ja, Komil Xorazmiy, Feruz, Matyoqub va Matyusuf Xarratovlar, M. Xudoyberganov, K. Otaniyozov, H. Boltayev, M. Raximov, N. Yusupova, M. Yusupov, R. Jumaniyozov va boshqalar Ijrochilik uslubi improvizatsiyaga boy. She'riyatda ko'proq xalqona ohanglar, Xorazm shevalari aks etadi.

Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari– O'zbekistonning sharqiy va markaziy hududlarida shakllangan bo'lib, asosan Farg'ona, Andijon, Namangan va Toshkentda rivojlangan. Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari ijrochilari mazkur an'anani odatda mashhur ustozlardan o'rganishgan.

Shu tarzda bu maqomlarni bizga yetkazib bergan taniqli talqinchilar qatorida Abduqodir naychi, Ahmadjon qo'shnay, A.Yusupov (surnay), Shobarot tanburchi, A.Abdullayev (tanbur), Muhiddin Najmiddinov (dutor, tanbur), Komiljon Jabborov (g'ijjak, dator), Saidjon Kalonov (nay), Faxriddin Sodiqov (chang, dator), G'anijon Toshmatov (g'ijjak), Turg'un Alimatov (tanbur, dator), hofizlar — Shorahim Shoumarov, To'ychi hofiz, Shojalil hofiz, Ilhom hofiz, Sodirxon hofiz, Rajabiylar, Rasulqori Mamadaliyev kabi ustoz san'atkorlarning xizmatlari katta. Bastakorlardan To'xtasin Jalilov, Orifxon Hotamov, Fattohxon Mamadaliyev, so'nggi yillarda Abduhoshim Ismoilovlar Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari an'alarida turkumli va alohida ijro etiluvchi asarlar yaratishgan.

Ushbu maqom yo'llarida kuylar lirik, yumshoq va hissiyotlarga boy. Ovoz ohangdorligi ustuvor bo'lib, xonandalik san'atiga katta e'tibor qaratiladi. Xalq kuylari bilan yaqinlik mavjud bo'lib ijroda soddaligi, nafisligi va yengilligi bilan ajralib turadi.

Xulosa

Musiqi kishiga har tomonlama ta'sir ko'rsatar ekan: kuy va uning musiqiy ifodasi kishining hissiyotiga chuqur ta'sir qilib, unda har xil hislarni uyg'otadi, turlicha kayfiyatlarni hosil qiladi. Qo'shiqning matni, g'oyaviy mazmuni faqat hissiyotga emas, balki tinglovchilarning ongi va shuuriga ham ta'sir qilib, ularni hayajonlantiradi va fikrlashga undaydi.

Kishilarda asarda aks etgan ma'naviy muammolarga nisbatan muayyan munosabat uyg'otadi. An'anaviy musiqi shakllarini, xususan, maqom san'atini asrab-avaylash va rivojlantirish borasida katta sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Bu san'at shakllari yosh avlodga yetkazilmoqda va ularning ommalashishi uchun zarur sharoitlar yaratib berilmoqda. Konservatoriya va san'at institutlaridagi sifatli ta'lim dasturlari, shuningdek, ustoz-shogird an'anasi orqali yangi iste'dodlar kashf etilmoqda va ularning rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Mahalliy va xalqaro tanlovlar yosh xonandalar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xalqaro maqom san'ati anjumani ochilishidaagi nutqidan (2018-yil 6-sentabr)\
2. Boltayev R. "Xorazm Tanbur va dator maqomlarining munosabatlariga doir" // Shashmaqom saboqlari (ma'ruza va maqolalarning ikkinchi to'plami) – Toshkent: 2005.
3. Rizayeva M. Yosh xonandaning kamoloti. T., 2003.
4. M.Nasritdinova. "Vokal va zamonaviy musiqi". O'quv qo'llanma. Farg'ona-2023-yil
5. A.Rajabov. "An'anaviy xonandalik". O'quv qo'llanma. Buxoro 2020.
6. Rajabov I., Maqomlar masalasiga doir, T., 1963;
7. Ibrohimov O., Maqom va makon, T., 1996;